

HYDRAULIC TRANSMISSIONS OF THE HYDROFITTED TWO-HOSE ROTARY CUTTING DEVICE OF THE MOWER**Aliyev E.,***dissertation student**Research Institute - Agro mechanics***Bagirov B.***dokt.techn.nauk. Professor**Azerbaijan Technological University***ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОПЕРЕДАЧИ ГИДРОФИЦИРОВАННОГО ДВУХОСЕВОГО РОТАЦИОННОГО РЕЖУЩЕГО АППАРАТА СЕНОКОСИЛЬКИ****Алиев Э.А.***диссертант**Научно - Исследовательский институт – Агро механика***Багиров Б.М.***докт.техн.наук. профессор**Азербайджанский Технологический Университет*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8199233>**Abstract**

In the article, to increase the efficiency of the use of energy resources in the most common rotary mowers used in agriculture, one of the main parameters of the hydraulic transmission is the oil pumping tube, depending on the mode and working conditions, the rational length, diameter and thickness are justified.

Аннотация

В статье для повышения эффективности использования энергоресурсов в наиболее распространенных роторных косилках, применяемых в сельском хозяйстве, одним из основных параметров гидропередачи является маслоперекачивающая трубка, зависимости от режима и условий работы обоснован рациональная длина, диаметр и его толщины.

Keywords: cutting apparatus, rotary, haymowers, hydraulic transmission, parameters.

Ключевые слова: режущий аппарат, ротацион, сенокосилки, гидропередачи, параметры.

Ротационные режущие аппараты сенокосилки ныне широко применяется при сенокосах. Без инерционности движения таких ножей и возможности без подборного среза, эти косилки позволяет произвести кощёные травы как малых 1-2 м/с так и в больших -3-5 м/сек, то есть в скоростях косил очного агрегата трактор + косилка, от 3,6-18 км/час, и больше

Это весьма важно для своевременного сбора и освобождение поле в агросроке, благодаря высокой производительности этих машин. Вместе с тем кощночные машины производившие кощёные вращающимися ножами с механическим приводом не имеет возможность изменит режима работы, это не дает возможность реализовать их полное преимущества. Так как, при этом как в малых, так и в больших поступательных скоростях агрегата кощёные производится одним и тем же максимальных скоростях движения ножа, тем самым при малых скоростях агрегата происходит несколько раз срез растений, что приводит потерь урожая и расходуется лишние энергии. Поэтому для полного использования указанные преимуществ ротационных режущих аппаратов необходимо чтобы в системе привода этих тип машин имели возможности изменят скорости ножа косилочного аппарата соответствии поступательной скорости трактора.

Анализ процесса работы этих косилочных аппаратов, показали, что для устранения указанной недостатки и рационального использование энергии при кошении травы различных скоростях агрегата необходима изменит и скорость режущего аппарата косилки до соответствия поступательной скорости агрегата.

Анализ работы различных типов существующих приводов: механический, пневматический, электрический и гидравлический установили, что для удовлетворение указанной выше требования наилучшим образом соответствует гидропривод вращательного движения, имеющие в системе дросселя рабочей жидкости для регулировки число оборотов гидромотора привода ножа режущего аппарата дистанционно и оперативно с кабины трактора.

Учитывая этой рабочей гипотезы в Азербайджанском Научно-Исследовательском Институте Агро механики нами разработан гидропривод режущего аппарата ротационной сенокосилки, который позволяет в зависимой от условия работы и поступательной скорости косилочного агрегата - трактор + ротационной косилки, изменять скорости ножа косилки до соответствие поступательной скорости трактора прямо из кабины трактора, типа МТЗ-82.

Схема гидропривода экспериментальной ротационной сенокосилки с гидроприводом, подключенным к гидросистеме трактора показана на Рис.1.

Работа происходит следующим образом. Из гидросистемы трактора нагнетенным насосом 2 рабочая жидкость проходя через распределителя 3 поступает в гидромотор 6. Гидромотор приводит движение ножа дисков очного ротационного режущего аппарата с вертикальным оси вращением.

При закрытом положении дросселя 5 вес подаваемой насосам рабочей жидкости поступает в гид-

ромотор передает максимальный оборот гидромотора. При необходимости изменить режим работы в низких оборотах част рабочей жидкости через дроссель 5, направляется обратно в бак трактора (при отбросе часть жидкости через рукоятки дросселя).

Тем самым появляется возможность в различных условиях и скоростях работу косилочного агрегата изменит скорость ножа до соответствия поступательно скорости трактора тем самым и предотвратит лишние застрой энергии при малых скоростях агрегата.

Рис.1. Схема гидропривода экспериментальной ротационной сенокосилки с гидроприводом, подключенным к гидросистеме трактора.

1-бак трактора; 2- насос; 3- гидрораспределитель; 4- гидросоединительная муфта; 5- дроссель; 6- гидромотор привода ножа косилки; 7- предохранительный клапан; Н- насос; ГМ- гидромотор; R₁, R₂, R₃ –управляющие рукоятки; Т- термометр дистанционный; P₁, P₂, P₃, P₄ - измерители давлений-манометры.

Многими исследователями [1,2,3,4,7,8,9] установлено что, на кинематические энергетические показатели и надежность работы гидроприводом рядом других факторов, существенные влияние оказывает материалы и параметры гидропередачи протянутой от источника к исполнительному органу. Правильный выбор элементов передачи создает условия для надежного выполнении технологического процесса. Это относится к кошению травы сенокосилкой.

В связи с тем, что кинематические параметры и технологические процессы выполняемые рабочими органами сельскохозяйственных машин с гидроприводом имеют непосредственные зависимости от упругости системы передачи, а упругость системы зависит от элементов гидропередачи: величины рабочей жидкости, находящейся в нагнетательной линии гидросистемы, диаметр, материал и

толщина маслопроводов, поэтому выбор и обоснования расчета и определения этих параметров для каждого конкретного гидропривода сельскохозяйственных машин имеют актуальное значение. В связи с этим нами созданной гидропривода двухосевой ротационной сенокосилки проведены экспериментальные исследования и осуществлены расчеты и обоснования по определению рациональной величины указанных параметров.

Из указанных выше элементов размер сечений и конструктивное оформление трубопровода определенной степени влияют на режим работы исполнительного механизма и энергетические показатели самого гидропривода [1, 2, 3, 4, 7]. Эти параметры могут быть выбраны по расчетным данным, по методике, предлагаемой для определения таких параметров промышленных гидропередач, с уче-

том некоторых особенностей условия работы гидропривода мобильных сельскохозяйственных машин, для которых характерны мобильность системы, вибрация элементов, изменения температуры в широких пределах, как по зонам, так и по дням и т.д. В тоже время размер сечений трубопроводов и другие параметры гидропередачи зависят от величины и скорости течения рабочей жидкости в трубопроводе. Посмотрим эти вопросы каждое в отдельности.

Обоснование скорости течения рабочей жидкости в трубопроводах. При выборе величины скорости потока жидкости в маслопроводах промышленных гидропередач исходят из условия того, что повышение скорости в трубопроводе приводит к увеличению сопротивления и потере энергии в системе, а снижение ее, - к увеличению веса трубопроводов и гидроарматуры привода [1, 2, 4, 5, 7].

Применение высоких скоростей жидкости в трубопроводах нежелательно еще из-за возможности образования местных зон пониженного давления и появления кавитации. Кроме того, при высоких скоростях ухудшается быстродействие гидропривода [34, 40].

В то же время увеличение площади поперечного сечения трубопровода, т.е. снижение скорости в трубопроводе приводит к увеличению веса гидроарматур и изменению кинематической характеристики гидропривода.

Из анализа существующих литературных данных и опыта, следует, что допустимая скорость потока жидкости в трубопроводах системы промышленных гидроприводов в зависимости от давления в гидросистеме принимается до 6 м/с [1, 2, 3, 4, 5, 7]. При этом диаметр маслопроводов выбирается так, чтобы потери энергии в гидр магистральных не превышали 5-6 %. Для промышленных гидроприводов рекомендуется значения скорости масла в маслопроводе в зависимости от давления в гидросистеме принимают до 6 м/с. [5].

В связи с тем, что в сельскохозяйственных гидроприводах при их эксплуатации имеются частые дополнительные вибрации во всех направлениях оси, которые появляются в процессе движения агрегата по полю, и они работают в более сложных и напряженных условиях и в связи с тем, что за счет уменьшения скорости движения рабочего потока

увеличивается время на охлаждение, поэтому желательно выбрать скорость течения рабочей жидкости в сельскохозяйственных гидропередачах до 5 м/с [1, 2, 8, 9].

Для обоснования выгодной скорости истечения жидкости в гидр магистральной мы поставили специальный опыт. При различных диаметрах трубы $d = 10-25$ мм, при различной величине подачи рабочей жидкости $Q = 60$ л/мин. и длины трубопроводов $L = 2-12$ м определили величины давлений P и скорость движения жидкости V в системе.

Установили, что при одинаковых условиях работы с увеличением диаметра труб давления P в системе уменьшается, при этом уменьшается пульсация давлений нагнетания и скорость в трубопроводе V , но соотношение скорости, к потере давления в системе, при диаметре труб $d = 18$ мм приборетает наибольшее значение, рис. 2. Это говорит о том, что для каждой гидросистемы необходимо определить наиболее рациональные конструктивные параметры элементов гидропередачи.

Некоторые органы сельскохозяйственных машин во время работы перемещаются относительно основания машин и трактора. Поэтому магистраль системы гидропривода активных рабочих органов сельскохозяйственных машин должны быть составлены в сочетании гибких и жестких маслопроводов. Расчет и режим работы гидропривода нужно провести с учетом такого сочетания магистральной. Но с целью охлаждения жидкость магистральной надо по больше использовать трубопроводы, толка в местах относительного перемещения - применяют гибкие гидравлические шланги.

Гидросистемы современных существующих тракторов и сельскохозяйственных машин в основном рассчитаны для длительной работы при давлениях $P = 75-100$ кг/см². Поэтому для удовлетворения прочностных требований, и требований по надежности работы, предъявляемых к гидросистемам активных рабочих органов мобильных сельскохозяйственных машин, скорость рабочей жидкости в нагнетательной и сливной линии, рационально выбрать 3-4 м/с. Так как такая скорость, обеспечивая нормальную работу гидропривода с.-х. сельскохозяйственных машин, способствует и охлаждению - отработанной жидкости в системе, при ее постоянной циркуляции в системе гидропривода.

На рис. 2 показаны изменение потерь давлений и скорости рабочей жидкости в гидромагистрали привода режущего аппарата при различных внутренних диаметрах трубопровода. Расход масла гидр двигателя $Q = 60$ л/мин и длина маслопровода $L=12$ м. Согласно расчеты и экспериментальных исследований с увеличением диаметра трубопровода от 12 мм до 20 мм, объем масла, находящегося внутри трубопровода увеличился $(0,314/0,115 = 2,81)$ - почти в три раза. Такое изменения, то есть с увеличением диаметра трубопровода и связи с этим, увеличение объем масла внутри трубопровода естественно сказываются на режим работы гидравлического привода, так как эта способствует демпфированию пиковых давлений в системе, что является также выгодным.

Диаметр труб. Одним из важных параметров гидropередачи является диаметр труб. При известных значениях скорости потока и расхода рабочей жидкости в трубопроводе диаметр его можно определить по известной формуле [4]:

$$D = \sqrt{\frac{4Q}{\pi V}} \quad (1)$$

Q - максимальный расход жидкости, л/с.

При расходе жидкости $Q = 60$ л/мин = 1 л/сек и скорости потока жидкости в трубопроводах $V = 4$ м/с можно определить, что диаметр трубопровода составляет $d = 18$ мм.

Надо подчеркнуть, что при приварке арматуры обычно в места приварки нарушаются размеры внутреннего диаметра труб, что уменьшает ее сечение. Поэтому при выборе диаметра трубопровода сельскохозяйственных машин необходимо принимать в несколько увеличенном размере, до 10%. Как указана выше диаметр маслопровода поэтому

гидропривода сенокосилки в месте 18 мм по расчеты был выбран 20 мм.

Толщина стенки труб. При работе гидропривода активных рабочих органов сельскохозяйственных машин, трубопроводы испытывают не только высокие давления, получаемое от внутреннего воздействия, но и внешнего воздействий получаемое от неровности поле вызывающие тряски системы. Поэтому стенки труб гидропривода активных рабочих органов сельскохозяйственных машин непрерывного действия, должны рассчитываться с большим запасом прочности. Так как при работе в эксплуатационных полевых условиях кроме атмосферных воздействий солнечной радиации трубопроводы и шланги гидропривода не только подвергаются тряски во всех направлениях, но при этом также они часто натираются по жестким основаниям конструкции машин.

Для удобства монтажа желательно, чтобы дизайн трубопроводы надо оформит так чтобы они удобно лежали по поверхности оснований конструкции машин для этого их надо изогнуть без повреждений и сужения проходных сечений. Этим требованиям удовлетворяют цельнотянутые трубы (ГОСТ 8734-5р выполненные из стали 20 (ГОСТ 1050-60)). Толщину стенки трубопровода можно определить известной формулой. С учетом условий работы машины

$$\delta = \frac{kPd}{2\{\sigma\}} \quad (2)$$

Где σ - допустимое напряжение на растяжение стали 20, равное 2800 кг/см^2 ; P - давление внутри труб, МПа; d - внутренний диаметр трубы, мм; S -

толщина трубы, мм; k - запас прочности учитывающий возможности возникновения перегрузок давления.

Значение коэффициента K для различных условий работы с машин - различен, табл.1. Для легкого режима работы гидропривода значение $K = 2$, для среднего $K = 3-4$, для тяжелого $K = 5-6$ [4].

Классификация режима работы гидропривода сельскохозяйственных машин

Таблица 1

Режим работы	Характеристика режима работы	Примеры	Коэффициент сложности, K
Легкий	Эпизодическая кратковременная работа в системе гидропривода, не связанная непрерывности с технологическим циклом работы машины, одностороннего действия	Привод подъема и опускания навески трактора, кузова, сеницы, мотовилу и также комбайна.	2
Средний	Периодическая работа системы гидропривода, связанная с технологическим циклом машины	Привод козырька направляющего поток силосуемой массы. Привод систем включения гидромолоты автоматизации выгрузного транспортера силосоуборочного комбайна гидропривод мотовиле, хедера, подъема и опускание, и. т. д.	3-4
Тяжелый	Постоянная работа системы гидропривода при выполнении технологического цикла	Привод режущих аппаратов жатвенных машин, комбайна, жатки сенокосилки, вибратора грохота картофелеуборочного комбайна и другие типы рабочих, органов ВД, ВПД и К непрерывного действия.	5-6

ВЫВОДЫ

1. Обоснованы основные параметры, гидроредукции – трубопровода лабораторно-полевой установки гидрофицированного ротационного режущего аппарата сенокосилки в агрегате с трактором МТЗ-82 были изготовлены с вышеуказанными расчетными параметрами: диаметр 18 мм и стенки труб 2 мм, которые показали надежные работы при лабораторно - полевых испытаниях.

2. Установлено, что замена гибких шлангов металлическими трубами уменьшает величины давления в системе 8-10% и улучшает температурный режим работы, системы гидропривода косилки очного агрегата до 12-15 %.

Список литературы:

1. Багиров.Б.М. Основы гидрофикации работах органов сельскохозяйственных машин. -Баку: ЭЛМ,1988,-168 с.
2. Багиров Б.М., Искендарзаде Э.Б. гидрофикация сельскохозяйственных машин-Европейская Академия Естественных Наук Германия-Нановер, 2017, -286 с.

При расчете давления P необходимо брать давление, на которое рассчитываются предохранительные клапаны систем гидропривода. На серийных тракторах используемые при агрегатированной сенокосилке предохранительные клапаны гидросистем срабатывают при давлении 120-125 кгс/см².

3. Багиров Б.М. Вывод гидропривода режущего аппарата для скоростного силосоуборочного комбайна. Труды ВИСХОМ, вып. 60, стр. 75-97.
4. Башта Т.М. Гидравлические приводы летательных аппаратов.-М.Машиностроение,1987, - 628с.
5. Василев Г.К. Косилка с гидроприводом режущих аппаратов-Реф сб: Сельскохозяйственное машиностроение.1966, № 3, с 27-72.
6. Ногай М. Оптимальная температура рабочей жидкости для объемного гидропривода –Труды ВИСХОМ, вып.62. М. 1972, с 93-101.
7. Фрумкис Т.В., Мининзон В.И. Объемные гидравлические передачи сельскохозяйственных тракторов и машин.-М.: Машиностроение.1966, - 176 с.
8. Василева В., Мешков Л.Исследование силового задвижване на сенокосачка СПД-1,5 кчм трактор.Болгар ТК-224у-селокостоп ,техника,1971, Т.8, № 1, с 33-37.
9. Малчев В.,Станчев В.Исследование на режущая аппарат на косилка КС-2,1 хидрозадвижване.Селкоетопанска техника,год.х. № 1, София, 1973, с 45-51.